

পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন কৃষি অর্থনীতি

র ত ন খা স ন বি শ

ভূমিকা: ভূমিসংস্কার উত্তর পশ্চিমবঙ্গের কৃষি

ভূমি সংস্কার পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসে তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। সিলিং বহির্ভূত জমির পুনর্বণ্টন একটি শক্তিশালী ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি গড়ে তোলে এই রাজ্যে। বর্গাদারি অধিকার আইনসম্মত অধিকারে রূপান্তরিত হওয়াতেও ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। অন্য একটি পরিবর্তনও হয় যা ছিল নিঃশব্দ, কম আলোচিত, যার ফলও সুদূরপ্রসারী। গ্রামাঞ্চলে অনুপস্থিত ভূস্বামী ব্যবস্থার অবসান হয়। সিলিংয়ের নিয়ম মেনে বড় জোত যারা রক্ষা করতে পারে তারাও ওই জোতে কৃষিকাজ সংগঠিত করার জন্য আগের তুলনায় বেশি উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। অনুপস্থিত ভূস্বামী গ্রামের অর্থনীতি থেকে হয় একেবারে বিদায় নেয়, নতুবা সে নবরূপে আসে উদ্যোগপতি হিসাবে। কৃষিতে বড় জোতে বিনিয়োগ বাড়ে এর ফলে। জমি মালিকদের এই স্তরটি প্রথম দিকে গ্রামীণ ক্ষমতা হারায় ক্ষুদ্র কৃষকের দাপটে। পরবর্তী সময়ে ক্ষুদ্র কৃষকের ওপরে এই নয়া ভূস্বামীদের দাপট নিঃশব্দে বাড়তে থাকে। কৃষির উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া এবং বিপণনে ক্ষুদ্র কৃষকের অসহায়ত্ব এবং তার বিপরীতে সার, সেচ ও কীটনাশকের গ্রামীণ বাজারে নয়া ভূস্বামীর আধিপত্য আর সরকারি সংগ্রহ মূল্যে ফসল বিক্রি করার ক্ষেত্রে তার যে তুলনামূলক সুবিধা— এগুলি কৃষি অর্থনীতির চরিত্র বদলে দেওয়া শুরু করল। ক্ষুদ্র জোতের মালিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষিকে আর প্রধান জীবিকা হিসাবে ধরে রাখতে পারল না। অন্যদিকে নয়া ভূস্বামী কৃষি অর্থনীতির ওপরে তার নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ জোরদার করে। কৃষিকেই প্রধান জীবিকা হিসাবে গড়ে তোলে এরা। ক্ষুদ্র কৃষক ধীরে ধীরে এই বড় ভূস্বামীর কাছে নানা স্বার্থে বাঁধা পড়তে থাকে।

ঘটনাটি ঘটতে শুরু করে বামফ্রন্ট শাসনের শেষ দিকে। বামফ্রন্ট সরকার সাধ্যমতো চেষ্টা করে এই ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে। সংগঠিত শিল্পে বিকল্প জীবিকার বিকাশ যদি ঘটত, চীনের মতো এখানেও যদি গ্রামীণ অকৃষি উৎপাদন সংস্থা (ভিলেজ এন্টারপ্রাইজ) বিকশিত হত ক্ষুদ্র কৃষকের কৃষি অর্থনীতির পাশাপাশি, তাহলে ক্ষুদ্র কৃষকের এই অর্থনীতি দাপটের সঙ্গেই টিকে থাকতে পারত গ্রাম বাংলায়। উৎপাদন ও বিপণন সংগঠনে ক্ষুদ্র কৃষকের দুর্বলতা আছে। ভূমি সংস্কার উত্তর পশ্চিমবঙ্গে সে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার পথগুলি যদি প্রশস্ত করে তোলা হত – কেরল রাজ্যে ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতি টিকে আছে যার জোরে – তাহলেও হয়ত সমস্যাটা এড়ানো যেত। সে সব ক্ষেত্রেও বিপুল ত্রুটি থেকে গেল। বাম জমানার শেষ দিকেই ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতি কমজোর হয়ে পড়ল এসবের ফলে।

ভূমি সংস্কার উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বড় জোতের মালিকদের একটা বড় অংশ কিন্তু কৃষিকেই জীবিকার প্রধান অবলম্বন করে তোলে কৃষি উৎপাদনকে সংগঠিত করার মধ্যে দিয়ে। প্রাক ভূমি সংস্কার পর্বে এই উদ্যোগ ছিল না এই স্তরের ভূস্বামীদের। আলোচনার সুবিধার জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির এই সামাজিক স্তরটিকে নব্য ধনী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। নব্য ধনী এই শ্রেণিটি নিজের আইনি অধিকারে থাকা জমি যত্ন করে চাষ করায় সবুজ বিপ্লবের যাবতীয় সুফল কাজে লাগিয়ে। ক্লাস্টার শ্যালো বসিয়ে এরা আশপাশের ক্ষুদ্র কৃষকের জমিতে জল বিক্রি করা শুরু করে। যে ক্ষুদ্র কৃষক ব্যয়বহুল চাষ (যথা বোরো চাষ) –এ বিনিয়োগ করতে অপারগ তার জমি চুক্তিতে ভাড়া নেয় এই ভূস্বামীরা (ফসল ভিত্তিক বর্গা)। এই ভূস্বামীদের একাংশ আবার সার, সেচ, কীটনাশকের ব্যবসায়ে বিনিয়োগ শুরু করে এবং এই সূত্রে বিনিয়োগে ক্ষুদ্র কৃষকের যে অক্ষমতা তার সুযোগ নিয়ে সুদের কারবার খোলে। ফসলের বাজারেও এদের দাপট থাকে। ক্ষুদ্র কৃষকের অভাবী বিক্রির ধান এরা অল্প দামে কিনে সরকারি সংগ্রহ মূল্যে বিক্রি করে ধানকলে কিংবা সরকারি সংগ্রহ কেন্দ্রে। এই ভাবে ধানের ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জনে উদ্যোগী হয় এরা।

এ রাজ্যের কৃষি অর্থনীতিতে বিপুল পরিবর্তন এসেছে এর ফলে। প্রবন্ধের প্রথম অংশে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব। নয়া ভূস্বামীদের দাপট বাড়তে থাকায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলির গুরুত্ব বাড়ছে এমতাবস্থায়, প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ সেটা হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি জোতের বিন্যাস

সর্বশেষ (২০১৫-১৬) কৃষি সেন্সাসের তথ্য অনুসারে এই রাজ্যে কৃষি জোতের সংখ্যা ৭২৪৩ হাজার। সেন্সাসের মতে; এই সব জোতের ৮২.৮১ শতাংশ আছে এমন সব পরিবারের হাতে যাদের পারিবারিক জোতের আয়তন ১ হেক্টরের কম (১ হেক্টর মানে ২.৪৭ একর, ৩ বিঘায় ১ একর)। সেন্সাসের হিসাবে এগুলি হল প্রান্তিক জোত। সেন্সারের হিসাবে যেগুলি ছোট জোত (১ হেক্টর থেকে ২ হেক্টর), মোট জোতের ১৩.৪১ শতাংশ হল সেরকম জোত। প্রান্তিক ও ছোট জোতের অর্থনীতি হল ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতি। পারিবারিক জোতের সংখ্যার বিচারে এই রাজ্যে তাই সেন্সাসের হিসাবে ৯৬.২২ শতাংশ এই ধরনের ক্ষুদ্র কৃষক

অর্থনীতির অধীন। আধা মাঝারি (২ হেক্টর থেকে ৪ হেক্টর) জোত হল এই রাজ্যের মোট কৃষিজোতের ৩.৫৩ শতাংশ, মাঝারি (৪ থেকে ১০ হেক্টর) এবং বড় জোত (১ হেক্টরের বেশি) কিছু আছে বটে, তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য (যথাক্রমে ১৮ হাজার ও ১ হাজার)।

এরাজ্যে অধিকাংশ জোতে একাধিক বার চাষ হয়। কাজেই জোতের সংখ্যা বিচার না করে নির্দিষ্ট জোতে কতবার চাষ করা হয় জোতের বিন্যাস বুঝতে সেটা বিবেচনায় আনা দরকার। এটা করা যায় মোট কর্ষিত জমির (Gross Cropped Area) পরিমাণ বিচারে এনে পারিবারিক জোতগুলির পুনর্বিন্যাস করলে। এটা যদি করা হয় তাহলে জোতের বিন্যাস সংক্রান্ত ছবিটা কিছুটা অন্যরকম দাঁড়ায় – বড় জোতের গুরুত্ব কিছুটা বাড়ে। কতটা বাড়ে সেটা আমরা আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে উল্লেখ করা দরকার যে, এই সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তি যথেষ্ট মজবুত। মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ অনুসারে পারিবারিক জোতের পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত তথ্যের উৎস হল এদেশের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (NSSO)-র ক্ষেত্র সমীক্ষা। সর্বশেষ কৃষি সেল্যাসের কাছাকাছি সময়ে, ২০১২ - ১৩ সালে, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা কৃষি পরিস্থিতি বিষয়ে একটি সর্বভারতীয় ক্ষেত্র সমীক্ষা পরিচালনা করে। এটি হল NSSO-র ৭০ তম ক্ষেত্র সমীক্ষা। যেসব পরিবারে বার্ষিক অন্তত ৩ হাজার টাকা কৃষি থেকে আয় হয় এবং পরিবারের অন্তত একজন সদস্য মুখ্য (principal) অথবা পার্শ্ব (subsidiary) নিয়োগক্ষেত্র হিসাবে কৃষিকে বেছে নেয়, এই সমীক্ষাটি করা হয় সেই সব পরিবারের একাংশের মধ্যে। সময়সীমা সমীক্ষা শুরু হওয়ার আগের ৩৬৫ দিন। পরিবারগুলিকে বাছা হয় রাশিবিজ্ঞান শাস্ত্রের নিয়ম মেনে – এই সমীক্ষাভুক্ত পরিবারগুলি থেকে যা তথ্য পাওয়া যাবে দেশের সমস্ত কৃষি নির্ভর পরিবার থেকে আলাদা করে তথ্য সংগ্রহ করলে মোটের ওপর এক ধরনের তথ্যই পাওয়া যাবে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্র সমীক্ষার অংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গেও এই ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়। মোট কর্ষিত জমির হিসাবে কৃষি পরিবারগুলির বিন্যাস কী ধরনের, এই সমীক্ষায় আহত তথ্যে তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার এই রাউন্ডে ১ হেক্টর পর্যন্ত যাদের কর্ষিত জমি আছে আলোচনার সুবিধার্থে সেই পরিবারগুলিকে আরও ছোট গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। কর্ষিত জমির পরিমাণের ক্রম অনুসারে কৃষিকাজে যুক্ত পরিবারগুলিকে সাজিয়ে দিলে এই সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের পারিবারিক জোতের যে বিন্যাসটি ধরা পড়ে সারণি ১ এ তা বর্ণনা করা হল।

সারণি ১ : কর্ষিত মোট পারিবারিক জমির বিচারে পশ্চিমবঙ্গের জোতের বিন্যাস

কর্ষিত মোট পারিবারিক জমির পরিমাণ	রাজ্যের মোট কর্ষিত জমির অংশ
০.৫ একরের কম	১৪.৭২
০৫ একর- ১ একর	১৬.৯৯
১ একর - ২ একর	১৯.৩৪
২ একর- ১ হেক্টর	৬.৩০
১ হেক্টর - ২ হেক্টর	১৮.২৫
২ হেক্টর - ৪ হেক্টর	১৫.১৪
৪ হেক্টর থেকে ১০ হেক্টর	৮.৫৮
১০ হেক্টরের বেশি	০.০০৬৭

সূত্র : NSSO, 70th Round Unit Level Data (2012-13 for West Bengal).

১ হেক্টরের কম যাদের কর্ষিত জমি তাদের যদি প্রান্তিক কৃষক হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং যাদের কর্ষিত জমির পরিমাণ ১ থেকে ২ হেক্টর তাদের যদি ক্ষুদ্র কৃষক হিসাবে অভিহিত করা হয়, কর্ষিত জমির বিচারেও নিঃসন্দেহে বিপুল গুরুত্ব আছে এই সব কৃষক পরিবারের। পশ্চিমবঙ্গে যতটা চাষ হয় তার ৭৫.৬০ শতাংশ আসে এই সব পরিবারের হাতে থাকা জমি থেকে। নুমনা সমীক্ষার তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে, এ রাজ্যে প্রায় এক পঞ্চমাংশ চষা জমি আছে এমন পরিবারের হাতে যাদের চাষ করা গ্রস জমির পরিমাণ পরিবার পিছু ১ একর থেকে ২ একর। আরও জানা যায় যে, এ রাজ্যে ১৪.৭২ শতাংশ চষা জমি আছে এমন সব পরিবারের হাতে যাদের চাষ করা জমির পরিমাণ পরিবার পিছু ০.৫ একরেরও কম। এ রাজ্যে যারা চাষ করেন সারণি ১ এর তথ্য অনুসারে তাঁদের প্রায় ৩৭ শতাংশের কর্ষিত জমির পরিমাণ পরিবার পিছু ০.৫ একর থেকে ১ হেক্টর অর্থাৎ দেড় বিঘা থেকে প্রায় সাড়ে সাত বিঘা। ক্ষুদ্র কৃষকের মধ্যে এরাই হল সংখ্যাগুরু।

এই তথ্যগুলিকেই কিছুটা অন্যভাবে বিচার করা যায়। কৃষি সেল্যাস যাকে প্রান্তিক জোত হিসাবে চিহ্নিত করে, নীট জমির পরিমাণ নয়, গ্রস বা মোট চাষ করা জমির নিরিখে যদি তার পুনর্বিন্যাস করি (সেটাই বেশি বাস্তবসম্মত) তাহলে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের জোতের অধীনে আছে কর্ষিত জমির ৫৭.৩৫ শতাংশ (সারণি ১)। অনুপাতটি ৮২.৮১ শতাংশের চেয়ে অনেকটাই কম। আরও দেখা যাচ্ছে ১৮.২৫ শতাংশ জমি আছে সেই সব পরিবারের হাতে যাদের পারিবারিক কর্ষিত জমির পরিমাণ ১ হেক্টর থেকে ২ হেক্টর অর্থাৎ চাষের নিরিখে যাদের বলা যায় ক্ষুদ্র চাষি। দুটি তথ্য যোগ করে দেখা যাচ্ছে কর্ষিত জমির পরিমাণের বিচারে সর্বভারতীয় নিরিখে যেগুলি প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জোত সেগুলি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি জমির ৯৬.২২ শতাংশ নয়, আছে ৭৫.৬ শতাংশ জমি।

২ হেক্টরের ওপরে যেসব পরিবারে কর্ষিত জমি আছে এ রাজ্যে তাদের হাতে আছে মোট কর্ষিত জমির ২৪.৪০ শতাংশ। বিঘার হিসাবে এই ধরনের জোত ১৫ বিঘার ওপরে। এ রাজ্যে কৃষি অর্থনীতিকে যতটা ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় দেখা যাচ্ছে বাস্তবে ছবিটা ঠিক সেরকম নয়। এ রাজ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমিতে একাধিক ফসল ফলে। ধনী অথবা প্রান্তিক জোত নির্ধারণে, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কৃষির ব্যাপ্তি নির্ধারণে, এসব হিসাবে নিলে দেখা যাবে পারিবারিক জোতের বিন্যাস বেশ কিছুটা বদলে যায়, কৃষি সেল্যাসের তথ্যে যা ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে NSSOর কর্ষিত জমি সংক্রান্ত তথ্যে। বলা উচিত, ৩.৭৮ শতাংশ নয়, কর্ষিত জমির হিসাবে এ রাজ্যের প্রায় এক চতুর্থাংশ জোত আধা মাঝারি, মাঝারি এবং বড় জোতের অধীনে। কৃষি সেল্যাসের তথ্য থেকে যা অনুমান করা হয় এবং কৃষি অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় যে কথা বার বার উল্লেখ করা হয়, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বাস্তবতা তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এ রাজ্যে অবশ্যই সংখ্যাগুরু কিন্তু রাজ্যের কর্ষিত জমির প্রায় এক চতুর্থাংশ বৃহৎ চাষের অধীনে আছে। সেল্যাসের পরিভাষায় যেগুলি আধা মাঝারি, মাঝারি ও বড় জোত। কর্ষিত জমির বিচারে এ রাজ্যের ১৫.১৪ শতাংশ জমি আছে এমন পরিবারের হাতে যাদের পারিবারিক কর্ষিত জমির পরিমাণ ২ হেক্টর থেকে ৪ হেক্টর। ৮.৫৮ শতাংশ

জমি আছে এমন পরিবারের হাতে যাদের পারিবারিক কর্ষিত জমির পরিমাণ ৪ থেকে ১০ হেক্টর। কিছু পরিবার আছে যাদের পারিবারিক জোত ১০ হেক্টরের চেয়েও বেশি। গ্রামাঞ্চলে যে নয়া ভূস্বামী শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে মূলত এখানেই। এই ভূস্বামী শ্রেণি পুরাতন অনুপস্থিত ভূস্বামী যারা কৃষি কাজে কোনওভাবেই অংশগ্রহণ করত না তাদের থেকে আলাদা। অনুপস্থিত ভূস্বামীর একাংশ জমির ওপর অধিকার রক্ষার স্বার্থে নয়া ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রামের ধনী কৃষক যাদের পারিবারিক জোত সিলিংয়ের কাছাকাছি কিন্তু সিলিং বহির্ভূত জমি যাদের নেই গ্রামের নব্য ভূস্বামী শ্রেণি গড়ে উঠেছে তাদেরকে কেন্দ্র করেই। মোটের ওপর কর্ষিত জমির হিসাবে ২ হেক্টর বা ১৫ বিঘার ওপর যাদের জমি আছে পুরাতন চাষী পরিবার বা পুরাতন অনুপস্থিত ভূস্বামী ভেঙে গড়ে ওঠা কৃষির নয়া উদ্যোগপতি— পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে এদের আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কৃষি অর্থনীতি আলোচনার সময়ে এই বিষয়টিকে আমাদের নজরে আনা দরকার।

নয়া ভূস্বামীর অর্থনীতি

কর্ষিত জমির বিচারে পশ্চিমবঙ্গের কৃষির প্রায় এক চতুর্থাংশ যাদের দখলে রয়েছে — আধা মাঝারি, মাঝারি ও বড় জোতের এই মালিকেরা কৃষিকাজে কতটা উদ্যোগ গ্রহণ করেন? জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৭০তম ক্ষেত্র সমীক্ষার তথ্য অনুসারে এই ধরনের মালিকেরা কৃষি কাজকেই জীবিকার প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচনা করে। প্রাসঙ্গিক তথ্য এটাও প্রমাণ করে যে, ছোট জোতে যারা চাষ করেন জীবিকার প্রক্ষেপে তাদের যে পরিমাণে কৃষি নির্ভরতা আছে বড় জোতের ক্ষেত্রে সেই নির্ভরতা আছে তুলনামূলকভাবে বেশি। আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে কৃষি এবং অকৃষি কাজগুলোকে যদি ভাগ করে নেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে ২ হেক্টরের বেশি যাদের কর্ষিত জমি তাদের সঙ্গে ২ হেক্টরের কম যাদের কর্ষিত জমি তাদের আয়ের প্রধান উৎসগুলিকে যদি নজরে আনি তাহলে ছবিটি যা দাঁড়ায় সেটা এই ধরনের।

সারণি ২ : পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস

চাষ	পশুপালন	চাষ ছাড়া	অকৃষি	মজুরি শ্রম	অন্যান্য	মোট	অন্য কৃষিকাজ
বড় জোত	২৪৫	০	০	১৭	২৩	৫	২৯০
ছোট জোত	৫২২	৭	২৬	৭৮	২৩২	৩০	৮৯৯

(নমুনা সমীক্ষার অধীনস্থ পরিবারগুলির বিন্যাস। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মোট ১১৮৯ প্রতিনিধি স্থানীয় পরিবারের কাছ থেকে।) তথ্যসূত্র: NSSO Unit Level Data for West Bengal (2012-13)।

২ নং সারণিতে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তাতে জানা যায় যে, এ রাজ্যের ৮৪.৪৮ শতাংশ বড় জোতের মালিক পরিবার কৃষিকেই তাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন করে নিয়েছে (২৯০ এর মধ্যে ২৪৫ পরিবার)। ছোট জোতে ছবিটি কিছুটা অন্যরকম।

৫৮.০৬ শতাংশ ছোট জোতের মালিক কৃষিকে জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে (৮৯৯ এর মধ্যে ৫২২)। এক চতুর্থাংশেরও বেশি (২৫.৮০ শতাংশ) পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস মজুরি শ্রম। ছোট জোতগুলি কৃষির ওপরে আর নির্ভর করতে পারছে না তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। এই বিষয়টি আমরা পরবর্তী উপবিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করব। সারণি ২ এ মূলত যে তথ্যটি স্পষ্ট হচ্ছে তাহল এই যে আধা মাঝিরি, মাঝারি এবং তদূর্ধ্ব জমি মালিকানা আছে যে সব গ্রামীণ পরিবারে তাদের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। এদের সামান্য অংশই কৃষি ছাড়া অন্য জীবিকা থেকে আসা আয়কে আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে নিয়ে থাকে। পার্শ্বিক কাজ হিসাবে অকৃষি কাজ অথবা অন্যান্য গ্রামীণ জীবিকা এরা নিয়ে থাকে বটে, কিন্তু সমীক্ষাভুক্ত ২৯০টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ১৭টি পরিবার অকৃষি কাজকে তাদের প্রধান উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছে। ২৩টি পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস চাকুরি বা মজুরি শ্রম। ৫টি ক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রামীণ জীবিকাকে আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছে এই সব বড় জোতগুলি। বিষয়টিকে আরও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে যে তথ্য পাওয়া যায় সেটি এই রকম। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা এমন ১৮০টি পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যাদের পারিবারিক জোতের পরিমাণ ২ থেকে ৪ হেক্টর। এদের মধ্যে ১৪৫টি পরিবারই (৮০.৫৫ শতাংশ) চাষকেই তাদের জীবিকার প্রধান উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছে। অকৃষি কাজ থেকে আয় পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎস, এরকম দেখা গেছে মাত্র ১৪টি পরিবারে। ১৭টি পরিবারে আয়ের প্রধান উৎস চাকুরি বা মজুরি শ্রম। অন্যান্য গ্রামীণ জীবিকা আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছে প্রতিনিধি স্থানীয় ১৮০টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৪টি পরিবার। পারিবারিক জোতের পরিমাণ যাদের ৪ থেকে ১০ হেক্টর (গ্রন্থ অর্থাৎ কর্ষিত জমির বিচারে) নুনা সমীক্ষা তথ্য সংগ্রহ করেছে তাদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় ১০২টি পরিবার থেকে। এর মধ্যে ৯৩টি পরিবার (৯১.১২) কৃষিকাজকেই তাদের জীবিকার প্রধান উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছে। তিনটি পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস অকৃষিকাজ। ৫টি পরিবার জানিয়েছে চাকুরি বা মজুরি শ্রম তাদের আয়ের প্রধান উৎস। গ্রামীণ অন্যান্য জীবিকা আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছে প্রতিনিধি স্থানীয় ১০২টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ১টি পরিবার। ১০ হেক্টরের ওপরে যাদের জমি আছে (কর্ষিত জমির বিচারে) তাদের সংখ্যা কম। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এরকম মাত্র ৮টি পরিবারের কাছ থেকে। এদের মধ্যে ৭টি পরিবারেরই আয়ের প্রধান উৎস কৃষিকাজ। নমুনা সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ থেকে সূত্রাং এই সিদ্ধান্তই উপনীত হওয়া যায় যে, এ রাজ্যে বড় জোতের কৃষি নির্ভরতা বেশি, ছোট জোত বরং তুলনামূলকভাবে বেশি অকৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল।

বড় জোতগুলি কৃষি নির্ভর কিন্তু এই কৃষি চিরাচরিত কৃষি নয়। ধান উৎপাদন অবশ্যই করা হয়ে থাকে, বিশেষত আমন চাষ। কেননা সেটিতে খরচ কম। বড় জোত এবং ছোট জোত সর্বত্রই এরা আমন চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র ধান চাষ করা হয় (আমন চাষ) এমন জমির সন্ধান যদি করা হয় তাহলে দেখা যাবে সে ঘটনা বেশি ঘটে ছোট জোতে। সংশ্লিষ্ট তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সারণি ৩ প্রদত্ত তথ্যে।

সারণি ৩: চাষের ধরন হিসাবে সমীক্ষাভুক্ত পরিবারগুলির বিন্যাস

	শুধু ধান (আমন)	ধান ও অন্য ফসল	ধান নয় এমন ফসল	মোট পরিবার
ছোট জোত (প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র)	৩৩০	৪৬২	১০৭	৮৯৯
বড় জোত (২ হেক্টরের বেশি)	৪৯	২৩৯	০২	২৯০

তথ্যসূত্র: NSSO Unit Level Data for West Bengal (2012-13)।

পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ জমিতেই ধান ছাড়া অন্য ফসলেরও চাষ হয়। শুধু ধান উৎপন্ন হয় এমন জোতের সংখ্যা কম। নমুনা সমীক্ষার তথ্য পশ্চিমবঙ্গের এই বাস্তবতাকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে পেরেছে। সমীক্ষালব্ধ তথ্য কিন্তু আরেকটি সত্যও উদ্ঘাটন করে। কষিত জমির বিচারে যারা বড় জোতের মালিক তাদের মাত্র ১৬.৮৯ শতাংশ শুধু ধান চাষ-এ তাদের উদ্যোগ সীমিত রাখে। এদের ৮২.৪১ শতাংশ পরিবার ধান ছাড়াও অন্য ফসল ফলায়। ছোট জোতের ক্ষেত্রেও এরকম প্রবণতা আছে। কিন্তু মাত্র ৫১.৩৯ শতাংশ পরিবার এই ধরনের চাষে যুক্ত থাকে। ধান নয় এমন ফসল ফলাবার প্রবণতা কিন্তু জোট জোতের ক্ষেত্রে প্রবলতর। সম্ভবত চুক্তি চাষে অন্য ফসল ফলানোর প্রবণতা বৃদ্ধি এর কারণ। সমীক্ষালব্ধ তথ্য প্রমাণ করছে বড় জোত এই ধরনের চাষে আগ্রহী নয়। তারা তাদের জমিতে ধান ফলাবে, সঙ্গে ফলাবে অন্য ফসলও। ফসল বৈচিত্র্য বেশি থাকবে এই ধরনের চাষে। এ ঘটনা পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে বড় জোতের মালিকেরা এখন আর অনুপস্থিত ভূস্বামীর মতো চাষে অনাগ্রহী নয়। ছোট জোতের চেয়ে বেশি পরিপাটি করে চাষ করায় এরা।

বস্তুত, মোট ফসল সংখ্যার বিচারে ছোট জোতের চেয়ে বড় জোতে চাষের নিবিড়তা বেশি। জোতের আয়তন যত বাড়ে এরাজ্যে জোত প্রতি গড়পড়তা ফসল সংখ্যাও বাড়ে। বড় জোতের আয়তন বড়, ফসল সংখ্যাও বেশি। ছোট জোত এত বেশি সংখ্যায় ফসল ফলাতে পারে না। ধান ছাড়া অন্য ফসলের নিরিখে জোত গুলিকে যদি বিচার করি তাহলে এ সংক্রান্ত তথ্যটি আরও বেশি স্পষ্ট হয়।

সারণি ৪: ফসল সংখ্যার হিসাবে কষিত জমির বিন্যাস

কষিত মোট পারিবারিক জমি	গড়পড়তা ফসল সংখ্যা	কষিত মোট পারিবারিক জমি	গড়পড়তা ফসল সংখ্যা
০.৫ একর – ১ একর	১.৮৯	২ হেক্টর – ৪ হেক্টর	৩.৬৮
১ একর – ২ একর	২.৪০	৪ হেক্টর – ১০ হেক্টর	৪.০৩
১ একর – ২ একর	২.৫০	১০ হেক্টরের বেশি	৪.০০
২ একর – ১ হেক্টর	২.৮৬	গড়	২.৮৩
১ হেক্টর – ২ হেক্টর	৩.০৮		

গড়পড়তা ফসল সংখ্যা = (জোত প্রতি ফসল সংখ্যা / জোত সংখ্যা)।

তথ্যসূত্র: NSSO Unit Level Data for West Bengal (2012-13)।

সারণি উল্লেখিত তথ্যে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে বড় জোতে ফসল বৈচিত্র বেশি। এই ঘটনার সঙ্গে লাভের একটা হিসাব আছে। কৃষিকাজে ঝুঁকি আছে। এই ঝুঁকি দুভাবে বহন করা যায়। একটা হল যে ফসলে ঝুঁকি কম ফলন সীমিত রাখা সেই সব ফসলে। ফসল বৈচিত্র নিয়ে এলেও এমন ফসলে বিনিয়োগ করা হবে না যাতে ঝুঁকি আছে। ক্ষুদ্র কৃষকের যে চাষ সেটা এই ধরনের চাষ। তাদের চাষ সীমিত থাকে কম ঝুঁকির ফসলে। ফসল বৈচিত্রে ঝুঁকি বাড়িয়ে চাষে তারা অনাগ্রহী। বড় জোত কিন্তু ঠিক উল্টোপথে হাঁটছে। ঝুঁকি বাড়িয়ে ফসল বৈচিত্র এনে চাষের জমি কাজে লাগাচ্ছে তারা। এই চাষে ঝুঁকি যেমন বেশি লাভের সম্ভাবনাও বেশি। বড় জোত এই পথ অবলম্বন করে তারা লাভের মুখ দেখে। এদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন তাই কৃষিকাজই। ছোট জোত ঝুঁকিবিহীন ফসলের খোঁজ করে। এচাষে লাভ কম। ছোট জোত তাই ছোট জোতের মালিকের কাছে আয়ের আর প্রধান উৎস হিসাবে থেকে যাচ্ছে না। ছোট জোতের মালিকেরা অধিক সংখ্যায় অকৃষি কাজ, বিশেষত মজুরি শ্রমের বাজারে শ্রম বিক্রি করার কাজ নিতে বাধ্য হচ্ছে। বড় জোতে আছে এরাজ্যের এক পঞ্চমাংশ কর্ষিত জমি। আমাদের অনুমান এই কৃষি লাভজনক কৃষি। এই কৃষিকে কেন্দ্র করেই গ্রামাঞ্চলে এক নব্য ধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে। পুরাতন ভূস্বামীদের স্থান দখল করছে এরা সামাজিক প্রভাব রক্ষা করার ক্ষেত্রেও।

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষির অর্থনীতি

এবার দেখা যাক ছোট জোতের বাস্তবতা কী। ছোট জোতে যাদের চাষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি তাদের আর জীবিকার প্রধান উৎস নয়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা যেসব পরিবার থেকে এই রাউন্ডের তথ্য সংগ্রহ করে, সেই সব পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস চাষ না অন্য কিছু সেটাও অনুসন্ধান করা হয়। পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎস চাষ কিনা সে সংক্রান্ত কিছু তথ্য আমরা ইতিপূর্বে নয়া ভূস্বামীর অর্থনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এই সংক্রান্ত পূর্ণ তথ্য সারণি ৫ এ দেওয়া হল।

সারণি ৫: পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎস চাষ কিনা

কর্ষিত মোট পারিবারিক জমির পরিমাণ	কত শতাংশ পরিবারে আয়ের প্রধান উৎস কৃষি জমি চাষ
০.৫ একরের কম	৩৫.৪২
০.৫ একর-১ একর	৫১.৪৮
১ একর- ২ একর	৫৯.১৩
২ একর-১ হেক্টর	৭২
১ হেক্টর- ২ হেক্টর	৭৬.৪৯
২ হেক্টর-৪ হেক্টর	৮০.৫৫
৪ হেক্টর-১০ হেক্টর	৯১.১২
১০ হেক্টরের বেশি	৮৭.৫
গড়	৬৪.৫০

এরাজ্যে যে সব পরিবারে কর্ষিত জোতের পরিমাণ ০.৫ একরের কম, তাদের মাত্র ৩৫.৪২ শতাংশের জাবিকার প্রধান উৎস কৃষি। জোতের আয়তন যাদের অতি ক্ষুদ্র তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি এখন আর জীবিকার প্রধান উৎস নয়। যাদের পারিবারিক জোত অর্থাৎ কর্ষিত মোট জমি ০.৫ একর থেকে ১ একর সারণি ৫ অনুসারে তাদের প্রায় অর্ধাংশের জীবিকার প্রধান উৎস আর কৃষি নয়। তথ্য অনুসারে, এরাজ্যে যে সব পরিবারে কর্ষিত জমির পরিমাণ ২ একর অর্থাৎ ৬ বিঘার কম, কৃষিজমির ৫১.০৫ শতাংশ আছে তাদের দখলে (দ্রষ্টব্য সারণি ১)। আর অর্ধেক জমি যারা চাষ করে তাদের একটা বড় সংখ্যক পরিবারের ক্ষেত্রে আয়ের প্রধান উৎস আর কৃষি নয়। অল্প জমির মালিক এই সব গ্রামীণ পরিবার আর কৃষি নির্ভর পরিবার হিসাবে থাকতে পারছে না। কৃষি নির্ভরতা বরং ব্যাপক ভাবে আছে বড় জোতের মালিকদের ক্ষেত্রে যে কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি সারণি ৫ এর তথ্যেও যার বিস্তারিত প্রমাণ আছে। পশ্চিমবঙ্গের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি যেখানে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জোতের মালিকেরা কৃষিকে তাদের জীবিকার প্রধান উৎস হিসাবে ধরে রাখতে পারছে না বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির এটি হল অন্যতম প্রধান দিক। সামান্য জমি বিক্রি করেও ঘুষের টাকা জোগাড় করে একটা বাঁধা চাকরি জোগার করা কিংবা কাজের খোঁজে ভিনদেশে যাওয়া – ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জোতের মালিকদের কাছে এটা এখন আর প্রান্তিক বিষয় নয়।

যেসব পরিবারে আয়ের প্রধান উৎস আর কৃষি নয় সেই সব পরিবার টিকে থাকে কীভাবে নমুনা সমীক্ষা সংস্থা প্রদত্ত তথ্যে তার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। পারিবারিক কর্ষিত জমি যাদের ০.৫ একরের কম, তাদের ৪২.৮৬ শতাংশ বিপিএল তালিকাভুক্ত। ০.৫ একর থেকে ১ একর জমিতে যাদের চাষ আছে তাদের মধ্যে ৪১.০৮ শতাংশের বিপিএল কার্ড আছে। এমনকি ১ থেকে ২ একর পর্যন্ত যাদের পারিবারিক কর্ষিত জমি তাদেরও ৩৮.২৬ শতাংশ বিপিএল তালিকাভুক্ত। এর অর্থ হল এই রাজ্যের অর্ধেক চাষ যাদের হাতে তথ্য অনুসারে, তাদের একটা বড় অংশ দারিদ্র রেখার নীচে অবস্থিত। ভূমি সংস্কার এই স্তরের কৃষকদের ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছিল গত শতকের আটের দশকে। তিন দশক পরের চিত্র এই যে কৃষি থেকে তারা আর জীবনধারণ করতে পারছে না। এদের একটা বড় অংশ এনরেগায় কাজ করে। যাদের পারিবারিক কর্ষিত জমি ০.৫ একরের কম তাদের আছে এনরেগার জব কার্ড। পারিবারিক কর্ষিত জমি যাদের ০.৫ একর থেকে ১ একর, তাদের ৬৬.৮৩ শতাংশ এই ধরনের জব কার্ড নির্ভর। এমনকি ১ একর থেকে ২ একর যাদের পারিবারিক কর্ষিত জমির পরিমাণ, তাদেরও ৬২.৬০ শতাংশ এনরেগার জব কার্ড করে রাখে। আগেই বলেছি পারিবারিক কর্ষিত জমির পরিমাণ যাদের ২ একরের কম, এরাজ্যের অর্ধেক কৃষি জমির দায়িত্ব আছে এই ধরনের পরিবারে। তথ্যে প্রমাণিত এই পরিবারগুলি আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবার। এদের সুবিপুল সংখ্যাগুরু অংশ বিপিএল তালিক নির্ভর, এনরেগা নির্ভর। মোটের

ওপর এই হল প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতি।

তথ্যসূত্র: NSSO Unit Level Data for West Bengal (2012-13)।

এনরেগায় যখন কাজ থাকে না কী করে তখন এই কৃষকেরা? জাতীয় নমুনা সংস্থার তথ্য অনুসারে এদের একটা বড় অংশ তখন মজুরি খাটে। বস্তুত সমীক্ষালব্ধ তথ্য অনুসারে গ্রামে যাদের কষিত জমির পরিমাণ ০.৫ একরের কম সেই রকম প্রতিনিধি স্থানীয় ১৭৫টি পরিবার কর্তার মধ্যে ৭১ জনই জানিয়েছে তাদের আয়ের প্রধান উৎস মজুরি শ্রম। জমির পরিমাণ যাদের ০.৫ একর থেকে ১ একর জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় এই রকম ২০২টি পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এদের মধ্যে ৬২টি পরিবার জানিয়েছে তাদের জীবিকার প্রধান উৎস নিজ জমি চাষ করা নয়, আয়ের প্রধান উৎস মজুরি শ্রম। গ্রামীণ মজুরি শ্রমের বাজারে শ্রম বিক্রয় করে এদের যে আয় হয় সেটাই এদের প্রধান আয়। তথ্যে প্রমাণিত হয় যে গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে এনরেগার বাইরেও একটা মজুরি শ্রমের বাজার আছে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের একটা বড় অংশ যে বাজারে শ্রম বিক্রির মধ্যে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

অর্থনীতির নিয়মে এই অবস্থায় ক্ষুদ্র কৃষকের জমি বিক্রি হয়ে যাওয়ার কথা বড় জোত মালিকদের কাছে। সেটা যে হচ্ছে না তার কারণ বড় জোতের মালিকেরা এখনও ক্ষুদ্র কৃষকের রাজনৈতিক শক্তিকে ভয় পায়, সিলিংয়ের বেশি জমি কেউ সচরাচর রাখতে চায় না। যেটা ঘটে চলেছে, প্রায় নিঃশব্দে যা ঘটে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতিতে তা হল নির্দিষ্ট (চুক্তিবদ্ধ) ভূমি খাজনায় নির্দিষ্ট ফসল চাষে ছোট কৃষকের জমি লিজ নেওয়া। বড় জোতের মালিক নিজস্ব জমির ওপরে এই সব জমি লিজ নিয়ে চাষ করে। ছোট মালিক পায় ভূমি খাজনা। যেসব চাষ খরচ সাপেক্ষ (যেমন বোরো চাষ) সে সব চাষে ব্যাপকভাবে এটা ঘটছে। গ্রামের দিকে কৃষিজমিতে ক্লাস্টার শ্যালো বসানোর প্রবণতা বাড়ছে। এই শ্যালোর জল নিয়ন্ত্রণ করে বড় ভূস্বামী আর সেই সূত্রে পার্শ্ববর্তী ছোট জোতকে ভূমি খাজনার বিনিময়ে দখল নেয় এরা। এই জমি এরপর যাবে চুক্তি চাষে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান তৃণমূল সরকার এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য ২০১৪ সালেই এনেছে এই চুক্তি চাষের আইনি স্বীকৃতি। কৃষিতে বড় জোতের মালিকেরা যে ভূমি খাজনা দিত সেটা রদ করে বড় চাষে ইনসেনটিভ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই প্রক্রিয়ার যুক্তিসিদ্ধ দ্বিতীয় ধাপ হল জমি কেনাবেচার বাজারে সিলিং বা উর্ধ্বসীমার বাধা তুলে দেওয়া। দক্ষিণপশ্চী রাজনীতি প্রবলতর হয়ে উঠলে এটাও ঘটবে পশ্চিমবঙ্গে।

ক্ষুদ্র কৃষকের এই দুরবস্থার কারণ কি? কারণটা এই নয় যে ক্ষুদ্র কৃষক অকুশল উৎপাদক, বড় জোতের উৎপাদন কুশলতা বেশি। জমিতে উৎপাদিত ফসলের দামের সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত লক্ষ্য করলে বরং বলা যায় ছোট জোতে উৎপাদন কুশলতা বেশি। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৭০ রাউন্ডে এ প্রসঙ্গে যে তথ্য পাওয়া যায় সারণি ৬-এ সেটা পেশ করা হয়েছে।

সারণি :৬ জোতের একক প্রতি উৎপাদিত মূল্যের সঙ্গে উৎপাদন খরচের অনুপাত

কর্ষিত জোতের পরিমাণ	গড়পড়তা উৎপাদিত মূল্য/ উৎপাদন ব্যয়	সমীক্ষাভুক্ত পরিবার সংখ্যা
০.৫ একরের কম	৩.৭৩	১৭৫
০.৫ একর-১ একর	২.৩২	২০২
১ একর- ২ একর	২.২৩	২৩০
২ একর-১ হেক্টর	১.৯২	৭৫
১ হেক্টর- ২ হেক্টর	১.৯৩	২১৭
২ হেক্টর-৪ হেক্টর	১.৮৬	১৮০
৪ হেক্টর- ১০ হেক্টর	২.২২	১০২
১০ হেক্টরের বেশি	১.৪৫	০৮
মোট	২.৩৩ (গড়)	১১৮৯

তথ্যসূত্র: NSSO Unit Level Data for West Bengal (2012-13)।

সমীক্ষালব্ধ তথ্য অনুসারে উৎপাদনে যা খরচ গড়ে তার ৩.৭ গুণ বেশি ফসল পাওয়া যায় সেই জোতগুলিতে যাদের আয়তন ০.৫ একরের কম। উৎপাদনে যা খরচ গড়ে তার থেকে ২.৩২ গুণ বেশি ফসল পাওয়া যায় সেই সব জোতে যেখানে জোতের পরিমাণ ০.৫ থেকে ১ একর। তারপর জোতের পরিমাণ যত বাড়ে উৎপাদন কুশলতা মোটের ওপর কমতে থাকে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা প্রদত্ত এই তথ্য উৎপাদন কুশলতা সংক্রান্ত বিষয়টিকে যে ভাবে উপস্থাপনা করে সেটি নিয়ে সমস্যা আছে। ছোট জোতে ফলন বেশি কিন্তু সেই ফলনে ছোট চাষির কী লাভ সেটি NSSO আহরিত তথ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। ছোট চাষি যে দামে ফসল বিক্রি করে সেটি ফার্মগেট প্রাইস নয়। তাকে ফসল বিক্রি করতে হয় তার চেয়ে কম দামে NSSO তথ্যে যা ধরা পড়ে না। ছোট কৃষি অবশ্যই বেশি উৎপাদন কুশল। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ার সঙ্গেই ছোট জোতের উৎপাদন কুশলতা কমে। কারণ জোতের সাইজ অনুসারে কৃষি যন্ত্রপাতিরও সাইজের পরিবর্তন ঘটেছে – ট্রাক্টর, হ্যান্ড ট্রাক্টর এবং থ্যাশারের কারিগরির বিকাশে তার প্রমাণ আছে। ছোট চাষির পারিবারিক শ্রমে চাষের নিবিড়তা বাড়ে, ফলত তার ফলনও বড় জোতের চেয়ে বেশি হওয়ার কথা। ছোট কৃষকের সমস্যা অন্যত্র। ফসলের পর্যাপ্ত বা ন্যায্য দাম পাওয়া তার পক্ষে কঠিন। ভূমি সংস্কার উত্তর পশ্চিমবঙ্গে যখন ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল তখনই এসমস্যাটি বিশেষজ্ঞদের নজরে আসে। যে কৃষি উৎপাদন কুশল, বিপণনের বিপর্যয়ে তার কুশলতা ধ্বংস করার বিরোধিতা বামফ্রন্ট সরকার অবশ্যই তার দায়িত্বের মধ্যে নিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। সারণি ৬ এর তথ্যে ফিরে গিয়ে আপাতত এই মন্তব্যই করব যে, কৃষক যদি ফসলের ন্যায্য দাম পায় NSSOর ফার্মগেট প্রাইসে যা ধরা আছে, তাহলে যেসব কৃষকের কর্ষিত জোতের পরিমাণ কম তাদের কৃষি

উৎপাদন কোনওক্রমেই উৎপাদন অকুশল হতে পারে না।

ন্যায্য দাম আদায়ে কৃষকের যে সমস্যা বামফ্রন্ট সরকারও তার পুরোদস্তুর সমাধান খুঁজে পায়নি। ক্ষুদ্র কৃষকের প্রধান উৎপাদন আমন ধান। আমন ধান সংগ্রহ মূল্যে কিনে নেওয়ার ব্যবস্থাটি নড়বড়ে। রাজ্যে উৎপাদিত সমস্ত ফসল কেনা হবে এমন নয়। রাজ্যের রেশন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য কেন্দ্র সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে এই ধান সংগ্রহ করা হয় যেখানে ন্যায্য দাম পাওয়া সম্ভব। সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যদি উৎপাদনের সমান হয় তাহলে কোনও সমস্যা হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার কোনওদিনই এভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে দিতে রাজি হয়নি। ফার্মগেট প্রাইস অর্থাৎ সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করার সুযোগ এই কৃষকেরা কোনওদিনই পাননি। সুতরাং ফার্মগেট প্রাইসে এই কৃষকের যে উৎপাদন কুশলতা বাস্তবে সেটা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বর্তমান অবস্থা হল ১৬৫ লক্ষ টন ধান উৎপাদিত হয়েছে যে রাজ্যে সে রাজ্যে সরকারের সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা মাত্র ৫২ লক্ষ টন। সরকারি বিক্রয় কেন্দ্রে আগাম নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেখানে সর্বোচ্চ বিক্রির পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে নিবন্ধীভুক্ত কৃষক প্রতি ২০ কুইন্টাল। ধলতা দিতে হয় কুইন্টালে ৬ কেজি। এবং তারপর পাওয়া যাবে কুইন্টাল পিছু ১৭৫০ টাকা – সরকারি সংগ্রহমূল্যের ফার্মগেট প্রাইস। ক্ষুদ্র কৃষক এই পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে না। বাজারদর থাকে ৬০ কেজি বস্তাতে ৭৮০-৭৯০ টাকা। ধানখড় মিলিয়ে এক বিঘায় মোটআয় হয় ১৪ হাজার ৩৫০ টাকা। খরচ ১৬ হাজার ৭৮৪ টাকা। অর্থাৎ প্রতি বিঘায় লোকসান ২৪১৪ টাকা। ছোট জোত অবশ্যই উৎপাদন কুশল যদি তা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়। যদি তা না পায় এই উৎপাদন উৎপাদনকুশল নয়। উৎপাদনকুশল উৎপাদন আসবে বড় জোত থেকে যারা সংগ্রহ মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারবে। আরও লাভের মুখ দেখবে ফসল বৈচিত্রের চাষে, ঝুঁকি বাড়িয়ে লাভ বাড়াবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই রাজ্যের ছোট জোতগুলি যে উৎপাদন অকুশল হয়ে উঠছে, ছোট জোতের ক্ষুদ্র কৃষক যে কৃষির বাইরে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছে তার মূল কারণ এটাই। কৃষি তার কাছে অলাভজনক।

বড় জোতের একটা ফসল ধান। ধানকল এবং সরকারি সংগ্রহ কেন্দ্রে দালালচক্রকে বশে রেখে সরকারি সংগ্রহ মূল্যে নিজেদের জোতের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করার সাধ্য এদের আছে। ছোট জোতের তুলনায় কম উৎপাদন কুশল হলেও বড় জোতের মালিকেরা ধানচাষে লাভের মুখ দেখে এই কারণে। ছোট জোত মালিকের সেই সাধ্য নেই। মেহনত করা চাষে তাদের যে উৎপাদনকুশলতা, ধান বিক্রির বাজারে সেই উৎপাদন কুশলতার সুফল তারা অর্জন করতে পারে না। চাষ অলাভজনক হয়ে পড়ে। জীবিকার অন্য উৎসের সন্ধান করতে হয় মূলত এই কারণেই।

২। বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি

ধান উৎপাদনে উৎপাদন কুশলতার সুফল ধান বিক্রির বাজার থেকে অর্জন করার নিশ্চিত উপায় হল একটা সংগ্রহ মূল্যের ব্যবস্থা রাখা যেখানে উৎপাদক ন্যায্য দামে ফসল বিক্রি করতে পারে। ন্যায্য দামটি হল স্বামীনাথন কমিশন নির্ধারিত দাম – সি

২ (চাষের খরচ ছাড়াও কর্ষিত জমির খাজনা মূল্য এবং নিজস্ব মূলধনের ওপর বাজার নির্ধারিত সুদ) + মোট খরচ অর্থাৎ সি ২ র ওপর ৫০ শতাংশ লাভ। অঙ্গরাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এটা কার্যকর করা বামফ্রন্টের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এই সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষুদ্র কৃষকের উৎপাদিত ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করার সাধ্য ছিল না বাম সরকারের। তবে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে রাজ্য সরকারের যতটা দায় থাকে বাম সরকার যত্নের সঙ্গেই তা পালন করত। সংগ্রহ মূল্যের সুফল যাতে ক্ষুদ্র কৃষকের ওপরও বর্তায়, সরকার যথাসাধ্য সে ব্যবস্থাও করত। সংগ্রহ মূল্যের সুফল থেকে বড় জমির মালিককে বঞ্চিত করার কোনও চেষ্টা অবশ্য বাম সরকারের ছিল না, একটা নির্বাচিত সরকারের দিক থেকে সেটা থাকা উচিতও হত না। যে ক্ষুদ্র কৃষক সংগ্রহ মূল্যের সুবিধা পেত না তাদের সাহায্য করার জন্য, বিশেষত তাদের অভাবী বিক্রি বন্ধ করার জন্য বাম সরকারের দিক থেকে প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল। ২ লক্ষের বেশি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এই রাজ্যে। প্রায় ৫০০ কোটি টাকা আমানত ছিল তাদের ৭টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে। এই আমানতের বিনিময়ে সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র কৃষকের কাছ থেকে নগদে ধান কিনত এই গোষ্ঠীগুলি। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে কাজে লাগানো হত এই ফসল সংগ্রহে। সরকারি সংগ্রহ মূল্যের চেয়ে কিছু কম দামে (বাম জমানার শেষ দিকে এই তফাৎ ছিল ৩৭ টাকা) ধান কিনত এরা ছোট চাষির কাছ থেকে। কিছু ধান সংগ্রহ মূল্যে বিক্রি করত তারা। নিজস্ব গোলায় বাকি ধান মজুত রেখে পরে বাজারে ধান হিসাবে কিংবা চাল তৈরি করে বিক্রি করত এই গোষ্ঠীগুলি। অভাবী বিক্রি বন্ধ হয়েছিল এর ফলে। কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যদি বাড়িয়ে যেত, তাহলে এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি ক্ষুদ্র কৃষককে বাঁচিয়ে রাখার মতো ফসলের দাম দিয়ে যেতে পারত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার শস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা এবং সংগ্রহ মূল্য, দুটি নিয়েই তঞ্চকতা করে গেল। বাম সরকারের সাধ্য ছিল না শুধু স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামের প্রাথমিক সমবায় সমিতি কিংবা পঞ্চায়েত দিয়ে এই সমস্যার মোকাবিলা করার। দালাল এবং ফড়ের হাত থেকে ক্ষুদ্র কৃষককে কিছুটা বাঁচানো সম্ভব ছিল। সেই কাজটার জন্য উপযুক্ত বিপণন কাঠামো তৈরি করেছিল বাম সরকার। তৃণমূল শাসনে সেই কাঠামোটাই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ নয়া ভূস্বামী এখন ধানের সংগ্রহ মূল্য আদায় করে বিনা বাধায়। ক্ষুদ্র কৃষক করে অভাবী বিক্রি। সেই বিক্রির টাকার একাংশও যায় দালাল এবং ফড়ের হাতে।

সীমিত ক্ষমতার কারণে ফসলের সংগ্রহ মূল্যের সুবিধা ক্ষুদ্র কৃষকের কাছে পৌঁছে দেবার সাধ্য ছিল না বাম সরকারের, সাধ্য ছিল সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে কাজে লাগিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি গুলিকে সচল রেখে ক্ষুদ্র কৃষকের অভাবী বিক্রি বন্ধ করা। সেটা এই সরকার অবশ্যই যত্নের সঙ্গে কার্যকর করেছে। যেটা এই সরকার তার সাধ্য থাকা সত্ত্বেও করেনি সেটা হল নয়া উদারবাদের জমানায় যখন সারের দাম আর কীটনাশকের দাম ক্ষুদ্র কৃষকের নাগালের বাইরে চলে গেল, আর সেচে সরকারি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার দরুন চাষের জলের বেসরকারি বাজার তৈরি হল, সে সবেব বিপরীতে

একটা সুষ্ঠু জনমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা নয়। উদারবাদ সৃষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যা কার্যকর করা সম্ভব ছিল। সার, কীটনাশক এবং জলের বেসরকারি বাজার গড়ে উঠল গত শতকের নব্বইয়ের দশকে মধ্যভাগ থেকেই। এবাজারের দখল নিল নয়। ভূস্বামী শ্রেণি – যাদের হাতে এই সব উদ্যোগে বিনিয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ ছিল। লক্ষনীয় যে, এই সময় নাগাদই ভূমি সংস্কার উত্তর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্রে কৃষকের যে দাপট ছিল, যে দাপটের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উৎপাদনে বৃহৎ উল্লেখ্য ঘটছিল, সেই দাপটটাই স্তিমিত হয়ে এল। বামফ্রন্টও ধীরে ধীরে তার গ্রামীণ সমর্থন ভূমিটি দুর্বল করে ফেলল সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে।

মনে রাখা দরকার, এমনকি নয়। উদারবাদের জমানাতেও ইফকো এবং কৃভকো সার সমবায় সমিতির মাধ্যমেই বিক্রি হয়। রাজ্যে ছিল তিন হাজারের বেশি গ্রামস্তরের প্রাথমিক সমবায় সমিতি। সত্তর লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৪৫ লক্ষ ছিল প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য। সারের বেসরকারি বাজার বন্ধে এদের একটা বড় ভূমিকা থাকতে পারত। কীটনাশকের বাজারও নিয়ন্ত্রণ করতে পারত এই সমিতিগুলি। বেসরকারি ক্লাস্টার শ্যালোর বদলে সমবায় ব্যাঙ্কের টাকায় এবং নাবার্ডের কৃষি আধুনিকীকরণের খাতে বরাদ্দ করা অর্থ ঋণ নিয়ে সমবায় সমিতিগুলি যাতে এই গ্রামীণ সেচের বাজারে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে বামফ্রন্ট সরকার তার ব্যবস্থা করতে পারত। এসব কিছুই করা হল না। বামফ্রন্ট সরকার হাত গুটিয়ে বসে রইল। সার, কীটনাশক এবং সেচের বাজার নিঃশব্দে চলে গেল গ্রামীণ নয়। ভূস্বামীদের হাতে।

দ্বিতীয় একটি বিষয় আছে বাম সরকার যেটির গুরুত্ব সঠিকভাবেই অনুধাবন করে। কিন্তু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়। ভূমি সংস্কার উত্তর কৃষির সুফলগুলিকে সংহত করার জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষিতে জীবিকার চাপ কমানো, শিল্প এবং সেবা পণ্য উৎপাদনে বিকল্প জীবিকার পথ সুগম করা। ষষ্ঠ, বিশেষত সপ্তম বাম সরকার একাজে উদ্যোগী হয়। এটি ছিল সঠিক পদক্ষেপ, কৌশলগত ভুলের কারণে বাম সরকার যা কার্যকর করে উঠতে পারেনি। বাম বিরোধী যে রাজনৈতিক দলটি জনমানসে মিথ্যা চেতনার সৃষ্টি করে একটা প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে এরা জ্যে ক্ষমতায় এল, তারা পশ্চিমবঙ্গের কৃষির এই সমস্যাটি বুঝবার চেষ্টাই করল না। সেকারণেই মধ্য কৃষকের সম্ভব জমি বিক্রির টাকায় ঘুষ দিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ খোঁজে যে বাংলায়, সেই বাংলা তৈরি হল এই রাজনৈতিক দলের সৌজন্যে। রাজ্যে কোনও পরিচ্ছন্ন জীবিকা নেই, আছে অল্প আয়ের অসংগঠিত নিয়োগ ক্ষেত্র, আছে বালি মাফিয়া ও কয়লা মাফিয়ার তৈরি করা অস্বচ্ছ নিয়োগের বিবিধ পস্থা। আর আছে তোলাবাজির কাজ, যেটিকে কুটির শিল্পে পরিণত করেছে তৃণমূল সরকার।

তৃণমূল জমানা ও বামপন্থী কৃষি কর্মসূচির সমস্যা

প্রতিবিপ্লবী তৃণমূল কংগ্রেসের স্বাভাবিক শ্রেণিভিত্তি হতে পারত গ্রামীণ নয়। ভূস্বামীশ্রেণি, বাম জমানতেই যাদের উদ্ভব হয়েছে। এই নয়। ভূস্বামী চায় ক্ষুদ্র কৃষকের

অর্থনীতিকে তার কন্ডায় আনতে, সময়, সুযোগ ও সুবিধা মতো তাদের ভূমিখণ্ডগুলি করায়ত্ত্ব করতে। মালিকানাধীন জমির উর্ধ্বসীমা তুলে দিয়ে এবং বর্গাদারের আইনি অধিকার নাকচ করে একাজ করা যায়। লক্ষনীয় যে তৃণমূল সরকার এই পথে হাঁটেনি। না হাঁটার কারণ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে নয়া ভূস্বামীর দাপট বেড়েছে সন্দেহ নেই। সেই দাপট বৃদ্ধিতে শাসক দলটির সমর্থনও আছে (এদের ভূমি খাজনা মকুব করে দিয়েছে তৃণমূল সরকার)। কিন্তু ভূমি সংস্কারের পূর্ববর্তী বাংলার রাজনৈতিক সাহস এখনও এরা অর্জন করেনি। প্রতিবিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হলে এ সাহস ফিরে আসবে, তবে পুরনো পথে তা আর ঘটবে না। ঘটবে নতুন পথে। নিঃস্ব কৃষক তৈরি করে এবং সেই কৃষকের জমি অবাধে যাতে নয়া ভূস্বামী দখল করতে পারে তার আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এটা সময়সাধ্য। কিন্তু অসাধ্য নয়। কীভাবে এই নিঃস্ব কৃষক, এনরেগা নির্ভর কৃষক, বিপিএল তালিকাভুক্ত কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে তা আমরা আলোচনা করেছি। এই নিঃস্ব কৃষকই এবার টার্গেট হবে গ্রামীণ জমি মাফিয়াদের।

বাম শাসনের শেষ দিকে এ রাজ্যে ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতিতে যে সঙ্কট সৃষ্ট হয়, এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে যা আমরা বর্ণনা করেছি, তৃণমূল কংগ্রেস সেই সঙ্কট কাটিয়ে তোলার মতো রাজনৈতিক দল নয়। সঙ্কটকে তারা বরং রাজনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির উপায়ে পরিণত করেছে। দরিদ্র কৃষকের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তারা তাদেরকে একদল বেনিফিশিয়ারিতে রূপান্তরিত করেছে। কাজ না করে ১০০ দিনের কাজের টাকা গায়েব করা, ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্ট মারফৎ সরকারি সহায়ক মূল্য তহরূপ করা – বেনিফিটের তালিকায় এই সব অসাধু লেনদেনও যুক্ত হয়েছে। অসহায় বেনিফিশিয়ারিরা সামান্য সাহায্য পেয়েই দলনেত্রীর নামে জয়ধ্বনি তোলে কেননা সঙ্কট ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে, অসহায়ত্ব বাড়ছে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকেরা। অন্যদিকে, সংগঠিত প্রতিরোধকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য একেবারে বুথ স্তর পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে এক লুপ্পেন বাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসন যাদের সমীহ করে। গ্রামাঞ্চলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত মারফৎ যে বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্ত শাসনের সরকার তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলি এখন স্থানীয় তৃণমূল মাফিয়াদের দখলে চলে গেছে। প্রশাসন এই মাফিয়াদের সঙ্গে ভাগ বাঁটোয়ারা করে সরকারি টাকা লুট করে। এ রাজ্যে ৭০ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৪৫ লক্ষ ছিল স্থানীয় সমবায় সমিতির অধীন। প্রতিটি সমবায়কে ধ্বংস করেছে এই তৃণমূল সরকার। জনগণের ক্ষমতায়নের সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই প্রতিবিপ্লবী শাসনের জমানায়।

বামপন্থীরা এই অবস্থায় যে আন্দোলনগুলি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন তার প্রথমেই অবশ্য আছে সহায়ক মূল্যের বিষয়টি। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষি আইন বাতিল করা এবং এই আইনের কাঠামো অনুসারী তৃণমূল সরকার প্রণীত ২০১৪ এবং ২০১৭র কৃষি আইন রদ করার দাবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে এ রাজ্যে সরকারি সংগ্রহ মূল্য আদায়ে তৃণমূল কংগ্রেস সৃষ্ট বাধাগুলির অপসারণ ঘটানো, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতায়ন, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে চাঙ্গা করা এবং প্রাথমিক সমবায় সংস্থাগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো – বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে বাম কর্মসূচির সূচনাবিন্দু নির্দিষ্ট করা দরকার এখানেই।

গ্রাম বাংলায় নয়া ভূস্বামীর দাপট বাড়ছে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ওপর আক্রমণ নামছে এই শ্রেণিটির দিকে থেকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে মোদি সরকার কৃষিকে যখন কর্পোরেটের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে, তখন গ্রামাঞ্চলে বিপন্ন হবে এই নয়া ভূস্বামীকূলও। নয়া ভূস্বামীর গ্রাসে যাবে ক্ষুদ্র কৃষকের জোত, এই বাস্তবতার কথা এই প্রবন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি। সেট অবশ্যই সত্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় কৃষি আইনে ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতিকে চুক্তিচাষের মধ্যে দিয়ে গ্রাস করার যে সুযোগ তৈরি করা হয়েছে সে সুযোগ গ্রহণ করবে কর্পোরেট পুঁজি। নয়া ভূস্বামীর সঙ্গে কর্পোরেট পুঁজির দ্বন্দ্ব বাড়বে এর ফলে। কর্পোরেট বিরোধী একটা ব্যাপক মোর্চা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তাই অস্বীকার করা যায় না। নয়া ভূস্বামীর কৃষি উদ্যোগকে বিচার করতে হবে এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও।

বাম কৃষি কর্মসূচি শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না। কিন্তু এই শিল্পায়নেরও যে শ্রেণি অভিমুখ থাকবে জোর দিয়ে সেকথাও উল্লেখ করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের ভঙ্গিসর্বস্ব কৃষক স্বার্থরক্ষার কর্মসূচি যে এরা জোর কৃষক, বিশেষত ক্ষুদ্র কৃষককে আরও দ্রুত নিঃস্ব কৃষকে পরিণত করেছে, জোরের সঙ্গে, তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে জনমানসে তা স্পষ্ট করতে হবে। ‘কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ’- ফিরিয়ে আনতে হবে এই কথাগুলিকেই। ফিরিয়ে আনার সময় তাতে যাতে কর্মসূচির বাম অভিমুখটি স্পষ্ট থাকে, সতর্ক থাকতে হবে সে বিষয়টিতেও। বামপন্থা বাঁচে তার মতাদর্শের জোরে, কোনও কারণেই একথা ভুলে যাওয়া চলবে না।